

ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКISTON TAPAҚҚИЁТИДА ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАРНИ
ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Джурабоева Равшанхон Тухтасиновна

Қ.Ниёзий номидаги республика педагогика фанлари тадқиқот институтининг изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051811>

Аннотация. Мақола иқтисодиёт илмини, тушунчаларини, амалиётда қўллаш усулларини шакллантириши талабларини мактабнинг бошлангич синф ўқувчиларидан бошлаб ўргатиши муаммоларига қаратилган. Бу жараёни жорий этишида иқтисодиёт фанининг ҳозирги замон педагогикаси билан узвий боғлиқлиги, халқ орасида тез суратлар билан ўсиб бораётган иқтисодий билимлар, қарашларга маҳаллий ва халқаро муносабатлар тўғрисида.

Калим сўзлар: Иқтисодиёт, молия, банк, хусусий мулк, тадбиркорлик, йирик хусусий хўжаликлар, хиссадорлик жамиятлари, корпорациялар, концертлар, кўшма корхоналар.

Қадимги иқтисодиёт тушунчаси билан ҳозирги кундаги иқтисодиёт тўғрисидаги қарашларимиз ўртасида жуда катта фарқ бор. Бугунги иқтисодиёт кенг маънони англатиб, қадимги уй хўжалиги шаклидан тортиб, йирик хусусий хўжаликлар, хиссадорлик жамиятлари, молия ва банк тизими, хўжаликлараро, давлатлараро ташкилотлар, корпорациялар, концертлар, кўшма корхоналар, халқаро даражадаги турли иқтисодий муносабатлардан иборат мураккаб ва жуда катта ижтимоий тизим - иқтисодий фаолият тушунилади.

Жамият иқтисодиёти инсонлар, жумладан шу жамиятнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб шаклланади, ривожланади. Бугунги кун ҳаёт тарзимиз, иқтисодий, ижтимоий, маданий, маънавий, сиёсий эҳтиёжларимиз хуллас, фаровон ҳаётимиз иқтисодий ҳолатимизнинг таъсирида намоён бўлмоқда. Иқтисодиёти юқори бўлган оилалар, мамлакатларда эҳтиёжлар ҳам юқори бўлмоқда. Демак, иқтисодиёт фани билимларини ўрганиб бориши, бошлангич иқтисодий атамаларни тушуниши, ифода этиши, инсон ўзининг иқтисодий фаолиятида қўллай олиши каби муаммоларни фарзандларимизни ёшлигидан бошлаб, аниқроғи мактабнинг бошлангич синф давридан бошлаб тизимли ўргатиши лозим. Чунки, бизнинг таълим тизимимизда иқтисодий билим асослари, иқтисодиёт назарияси билимлари юқори синфларда у ҳам бўлса ҳафтасига 0,5 (ярим) соатдан иккинчи даражали фан сифатида ўқитилади. Асосан ижтимоий-иқтисодиёт фани олий таълим тизимида ўқитилади.

Мамлакатимизда муҳтарам Президентимизнинг ташаббуслари билан Янги Ўзбекистоннинг янги миллий таълим тизими жорий этилиб, йўлга қўйилаётган бир пайтда иқтисодиёт билим асослари тўғрисидаги фаннинг бошлангич илмини мактабларнинг бошлангич синф ўқувчиларини ҳафталик дарс юкласига киритиб ўқитилиши, юқори синфларда эса назарияга амалий соатларни қўшиб олиб борилиши мақсадга мувофиқдир.

Иқтисодиёт назарияси фанида иқтисодий ғоявий-тарбиявий назария, деган вазифа бор. Бу вазифа шундан иборатки, Янги Ўзбекистонни барчамиз, биргаликда бунёдкор халқимиз билан қураимиз, деган миллат гоёсини ёшлар онгига миллат манфаатлари йўлида иқтисодиётни ривожлантириши, миллий маҳсулотларимизни кўпайтириши, миллий

пул қадрини ошириши мамлакат аҳолисининг турмуш даражасини кўтариши руҳида тарбиялашга хизмат қилади. Бу биз учун жуда зарур ходиса.

Яна бир муҳим вазифа бор-ки, иқтисодиёт назарияси фанининг ўзи, таҳлили, унинг тамойиллари, олинган хулосалар, тадқиқ этилаётган иқтисодий қонунлар бошқа ижтимоий ва тармоқ фанлари учун услубий асос бўлиб хизмат қилади. Демак, бундан келиб чиқиб, ҳозирги замон педагогика фани иқтисодиёт илмини ўргатиш юзидан миллий таълим тизимининг асосларини, иқтисодиёт назариясини билиш усулларини, провард натижада амалиётда қўллай олишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиши тақазо этилмоқда. Бундан кўришиб турибдики, иқтисодиёт назарияси ҳам, амалиёти ҳам ўзи ёлғиз ривожлана олмайди. Иқтисодиётнинг амалий вазифаси бўлган чекланган ресурслардан фойдаланиб, эҳтиёжни қондириш ходисасини ҳам кўрсатиш, ўқитиш, ўргатиш каби педагогиканинг усулларисиз амалга ошириб бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида 2022 йилга яқун ясаб, 2023 йил вазифаларини белгилаб берар экан, **тараққиётга-фақат машаққатли ва жасоратли меҳнат орқали эришилади**, деди. Демак, тараққиёт- иқтисодиётни барқарор ўсиб бориши. Мурожаатномадан келиб чиқиб, бугун худудлар ўртасидаги иқтисодий тенгсизликларни қисқартириш тўғрисидаги давлат талабини оддий халқ тушуняптими, деган табиий савол туғилади. Менимча, йўқ. **Биринчидан**, туман ва шаҳарлар ўртасидаги иқтисодий тенгсизлик назариясини қачонки шу худудда яшаётган аҳоли тушуниб, унинг талабларига онгли равишда амал қилиши керак. **Иккинчидан**, бу инсон омили билан боғлиқ бўлган жараён хусусиятларини ўрганиб, илмий ва амалий тадбиқ этиш йўллари ҳозирги замон педагогика фани ҳаётга тадбиқ этиши лозим. Қачонгача, бошқа иқтисодиёти ривожланган давлатлар Корея, Германия, Япония кабилар ҳақида ундоқ экан, бундоқ экан, деб гапириб юрамиз. Уларда фуқароларига ёшлик чоғидан бошлаб, ишлатган сув, газ, электр энергияси ва бошқа солиқ тўловларини вақтида тўлаб қўйиш тарбияси шакллантирилган.

Хуллас республикамизда педагогика фанининг эришган ютуқлари мамлакат иқтисодиётини барқарор ўсишига, ишлаб чиқариш тараққиётига, унинг иқтисодий самарадорлигини ошиб боришига, хусусан хусусий мулкчиликни қўллаб-қувватлаш, тадбиркорликни ривожлантириш учун имкониятлар эшигини очиб бермоқда.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрь кунги Олий Мажлис депутатлари ва Ўзбекистон халқига қилган Мурожаатномаси.
2. Иқтисодиёт назарияси. Ш.Шодмонов, Р.Алимов, Т.Жўраев. (Академик С.Ғуломов таҳрири остида.) Тошкент-Молия-2002 йил.
3. Иқтисодиёт назарияси фанининг предмети ва билиш усуллари. Ишлаб чиқариш жараёнининг мазмуни, омиллари ва натижалари. Бухоро давлат университети электрон кутубхонаси.